

RESEARCH ON THE EFFECTIVENESS OF TECHNOLOGY FOR EXTRACTING JUICE FROM TABLE AND SUGAR BEET BY PRESSING WITH THE APPLICATION ELECTROPLASMOLYSIS AND MICROWAVE TREATMENT

**Paпcenco A.,
Bologa M.,
Greчу G.**

*Institute of Applied Physics
Moldovan State University,
MD -2028, Chisinau Akademicheskaya st.,5*

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СОКА ИЗ КОРНЕЙ СЕЛЬДЕРЕЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОПЛАЗМОЛИЗА, ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА «ПЕКТИНАЗА» И МИКРОВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКИ

**Папченко А.Я.,
Болога М.К.,
Греку Г.Д.**

*Институт прикладной физики
Молдавского государственного университета,
MD - 2028, Кишинев ул. Академическая 5,*

Abstract

The results of experimental studies of the influence of electroplasmolysis and microwave treatment on the process of extracting juice from table and sugar beets are presented. It has been established that pre-treatment of raw materials by electroplasmolysis and microwave treatment can significantly increase the yield of juice from sugar and table beets.

Аннотация

Представлены результаты экспериментальных исследований влияния электроплазмолиза и микроволновой обработки на процесс извлечения сока из корней сельдерея. Установлено, что предварительная обработка сырья электроплазмолизом и микроволновая обработка, позволяют существенно увеличить выход сока из корней сельдерея.

Keywords: electroplasmolysis, microwave processing, vegetable raw materials.

Ключевые слова: электроплазмолиз, микроволновая обработка, растительные сырье.

Исследование методов увеличения выхода сока из растительного сырья.

Для повышения выхода сока из растительного сырья применяются различные методы, включая измельчение, тепловую обработку и электроплазмолиз[1-4]. В данном исследовании рассмотрено воздействие электроплазмолиза, микроволновой обработки и ферментного препарата «Пектиназа» на выход сока из корней сельдерея. Эксперименты проводились на специальной экспериментальной установке [1], которая позволяет регулировать энергию электроплазмолиза сырья и дозировку ферментного препарата.

Этапы подготовки и проведения экспериментов

Первый этап.

Изучена зависимость выхода сока из корней сельдерея от степени его измельчения перед процессом прессования. Были выделены три степени измельчения:

- 1.Крупное измельчение (размер частиц 5–6 мм).
- 2.Среднее измельчение (размер частиц 3–4 мм).
- 3.Мелкое измельчение (размер частиц 1–2 мм).

Результаты приведены в таблице №1 графиках рис.1

Таблица 1

№ пп	Время прес-сования, мин	Давление, кг/см ²	Выход сока, %		
			Кривая 1 Крупное измельчение	Кривая 2 Среднее измельче- ние	Кривая 3 Мелкое измельчение
	0	0	0	0	0
1	0,5	0,15	0	16,3	28,81
2	1,0	0,30	9,46	26,06	39,99
3	1,5	0,45	15,02	29,39	44,59
4	2,0	0,60	18,88	33,02	47,66
5	2,5	0,75	22,51	39,9	49,22

Рис.1 Зависимость выхода сока из корней сельдерея от величины частиц при измельчении: 1- крупное измельчение 5-6 мм; 2- среднее измельчение 3-4мм; 3- мелкое измельчение 1-2 мм

Второй этап.

Применение ферментного препарата «Пектиназа» для увеличения выхода сока. Фермент способствует расщеплению пектиновых веществ, улучшая текучесть сырья и выход готового продукта. Дозировка ферментного препарата изменялась для определения оптимальных условий.

Третий этап.

Исследования влияния микроволновой обработки на выход сока. Микроволновая обработка представляет собой воздействие микроволн частотой 2450 МГц на молекулы воды растительного сырья повышая проницаемость его клеточных

мембран, и улучшает выделение сока. В ходе эксперимента варьировалась удельная энергия микроволновой обработки сырья.

Четвертый этап.

Исследования влияния электроплазмолиза на выход сока. Электроплазмолиз представляет собой обработку сырья электрическими импульсами, что приводит к разрушению клеточных мембран и улучшению выделения сока. В ходе эксперимента варьировалась удельная энергия плазмолиза Вт·час /кг.

Результаты приведены в таблице 2 и графиках на рис.2

Таблица 2

№ пп	Время прессования, мин	Давление, кг/см²	Выход сока, %			
			Кривая 1	Кривая 2	Кривая 3	Кривая 4
			Контроль	ферментный препарат	Микроволновая обработка 30 Вт·ч / кг	Электроплазмолиз 30 Вт·ч / кг
	0	0	0	0	0	0
1	0,5	0,15	29	36	38	40
2	1,0	0,30	40	48	51	52
3	1,5	0,45	45	51	57	58
4	2,0	0,60	48	55	59	61
5	2,5	0,75	49	56	60	63

Рис.2 Зависимость выхода сока из корней сельдерея от обработки: 1- измельчением; 2- ферментным препаратом; 3- микроволнами; 4- электроплазмолизом

Результаты исследования:

На первом этапе установлено, что снижение размера частиц при измельчении значительно увеличивает выход сока. Максимальные показатели выхода сока наблюдались при мелком измельчении (1–2 мм).

На втором этапе добавление ферментного препарата «Пектиназа» в

концентрации 0,1% массы сырья увеличивало выход сока на 6% по сравнению с контролем, измельчении 1-2 мм.

На третьем этапе установлено, что воздействие микроволн частотой 2450 МГц на водосодержащее растительное сырье увеличивает выход сока на 8% после 30 Вт·час /кг. микроволновой обработки.

На четвертом этапе было выявлено, что электроплазмоллиз эффективно увеличивает выход сока за счет разрушения клеточных стенок. Оптимальными оказались параметры обработки с удельной энергией плазмоллиза 30 Вт·час /кг. сырья.

Выводы

Применение комбинированного подхода, включающего предварительное мелкое измельчение, электроплазмоллиз и обработку ферментным

препаратом, позволяет существенно увеличить выход сока из растительного сырья. Дальнейшие исследования будут направлены на оптимизацию параметров обработки для различных видов растительного сырья.

Список использованной литературы

1. Papchenko A.Ya. Bologa M.K. Popova N.A. Studiul eficienței tehnologiei de extracție a sucului de struguri folosind electroplasmoliza și un preparat enzimatic. Journal of science. Lyon VOL.1 ISSN 3475-3281 №18 2021 С. 42-45.

2. Toepfl, S., V. Heinz, and D. Knorr, Applications of pulsed electric field technology for the food industry, in Pulsed electric field technology for the food industry, J. Raso and V. Heinz, Editors. 2006, Springer: Berlin. p. 197-221.

3. Popova N.A., Papchenko A.Ya., Bologa M.K. Electroplasmoliza strugurilor folosind impulsuri bipolare. Prelucrarea electronică a materialelor. 2014, 50(6) 83-91.

4. Ivanov E.N. Intensificarea extragerii sucului prin metode electrotehnologice. Htt p://www.scienceforum.ru/2014/485/954.